

DOI: <https://10.5281/zenodo.17344902>

ФИҚРА – КАТТА АСАРНИНГ БИР ПАРЧАСИ

Райҳона Хўжева

“Ўзбекистон бунёдкори” газетаси бош муҳаррир ўринбосари.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фикра жанрининг маъно-мазмунни, қисқача таърифу тавсифи, белгилари, жанрга хос асосий хусусиятлар ҳақида фикр билдирилган. Шунингдек, ушбу жанрда ижод қилган ёзувчиларнинг баъзи фикрлари таҳлил қилиниб, мисол сифатида кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: фикра, жанр, парча, бўлак, уят.

Фикра сўзи арабча “парча”, “бўлак” деган маъноларни билдиради. У катта асарнинг бир парчаси, ҳажми ихчам шаклда бўлади. Фикраларда тушунтириш оддий бўлиб, жуда қадимги адабий жанрлардан бири ҳисобланади. Аммо кўп ҳолларда у айнан фикра номи билан аталмагани учун кўпчилик қисқа ҳажмдаги мақола, лавҳа, лукма ёки шунчаки оддий танқидий мақола сифатида тушунади.

Бу жанрнинг қадимда ҳам мавжуд бўлганлигининг далили сифатида Навоий асарларида ҳам ушбу жанр намуналари борлигидан билишимиз мумкин. Масалан, Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат” тазкирасида 770 нафар шайхлар, ориф инсонлар ҳақида фикра битилган, шулардан, Шайх Мўмин Шерозий, Шайх Абдулқодир Жилий, Паҳлавон Маҳмуд, Шайх Абу Абдуллоҳ Ҳафифлар ҳаёти, каромати мисолида қатор оналар образи тасвирланган. Улар орқали улуғ шоирнинг тарбия, танбех, огоҳлантиришларидан воқиф бўламиз. Онага ҳурмат, таъзим, мулозамат ҳар бир замонда, маконда, ҳар бир миллатда гўзал бир қадрият эканлигини англаймиз.

Авазхан Боранбаевнинг фейсбукдаги саҳифсида (<https://www.facebook.com/qarasha?>) фикрага қуйидагича таъриф берилган: Фикра сўзи ўзбек адабий тилининг расмий луғатларида бор, аммо у кенг оммага эмас, балки адабиётшунослик, публицистика, журналистика соҳаларида фаол қўлланилади. Уни “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” ва “Адабий терминлар изоҳли луғати”, шунингдек, Абдулла Қаҳҳор, Эркин Аъзам, Ҳайдар Ҳамидов каби ёзувчилар асарларида учратиш мумкин.

Фикра – (арабчада фикр, мулоҳаза) бу жамият ҳаётидаги салбий ҳодиса, иллат ёки муаммони кучли таъсирчанлик, танқид ва ё шўхлик билан очиб берувчи, қисқа ва ихчам шаклда ёзилган публицистик жанр ҳисобланади.

Фикрнинг асосий хусусиятлари:

- ҳаётий асосга эга;
- кўпинча муаллифнинг шахсий мулоҳазаларига суянади;
- танқидий руҳда бўлади;
- ибратли, тарбиявий мақсадда ёзилади;
- кўпинча юмор, ирония, киноя билан бойитилади;
- адабий образ ва услуб қўлланилади.

Намуналардан:

1. Абдулла Қаҳҳор – “Уят”, “Духан”;
2. Эркин Аъзам – “Уят бўлади”
3. Гафур Ғулом – “Оч нон”, “Келажакда”.

Бу асарлар фикра жанрининг классик намуналари ҳисобланади. Уларда жамиятдаги камчиликлар қалтис ва таъсирчан тилда очиб берилади.

Фикра сўзи одатда мактабда ўргатиладиган жанрлар ичида эмас, олий таълим ва журналистика соҳасида алоҳида ўрганилади. Шунинг учун кўп кишилар бу атамадан кам хабардор бўлиши мумкин”.

Шу ўринда Абдулла Қаҳҳорнинг “Уят” номли (<https://ziyouz.uz/matbuot/sovet-matbuoti/abdulla-qahhor-uyat-1966/>) фикрасига тўхталсак. Унда шундай фикрларни ўқиш мумкин: “Уят фақат инсонга хос туйғудир. Ҳайвон уят пайдо қилолмагани учун инсонга яқинлашолмайди, лекин инсон уятини йўқотиб ҳайвонга яқинлашиб қолиши мумкин. Оёғи ёки тили билан гандираклаб юрган мастга, қўлга тушиб ёки қўлга тушишдан кўрқиб эс-ҳушини йўқотган ўғрига, хийла-найранги фош бўлиб безрайиб турган товламачига, дуч келган аёлга “муҳаббат” изҳор қилган махлукқа разм солинг, буларнинг қайси бири ва нимаси ҳайвондан ортиқ? Тил-жағи дейсизми?”

Шоирдан эшитинг:

Қачон одам қаторига санарлар,
Бор ўлган бирла эчкунинг соқоли!..

Буларнинг тил-жағи эчкининг соқолидай гап – одамлик нишонаси эмас.

Бир донишманд уятни “виждоннинг сиртқи кўриниши” дебди. Демак, уятсизлик билан беадаблик, беадаблик билан ахлоқсизлик, ахлоқсизлик билан жинойткорлик орасида қалин девор йўқ, буларнинг ҳар бири виждонсизликнинг турли босқичидир. Модомики, шундоқ экан, уят жамиятимизни бало-қазодан сақлайдиган буюк посбон, дейиш мумкин.

Ёв қалъани олмоқчи бўлса, хужумни посбонни босишдан бошлайди. Посбонни қўлга олиш қалъага раҳна солиш демакдир...

Уят энг шафқатсиз қонундан ҳам кучлироқ, қудратлироқдир. Қонун фақат кўзи тушганда, шубҳа пайдо қилгандагина жаноятчининг қўлини ушлайди, йўлини тўсади. Уят эса ҳамиша одобсиз, ахлоқсиз жинойтчининг тепасида туриб, ножўя иш қилиш учун қўл кўтаргани қўймайди. Ҳар қандай қонунга ҳам чап бериш мумкин, лекин уятга чап бериб бўлмайди, чунки қонун одамдан ташқарида, уят эса одамнинг кўксида бўлади”.

Ёки худди шу мавзуга оид фикрларни Эркин Аъзамнинг “Уят бўлади” номли фикрасида ҳам ўқиш мумкин. Унда ҳам бугунги жамиятимизда пайдо бўлган турли иллатлар, ёмон хислатлар ҳақида гап кетган бўлиб, ёзувчи ҳаётий мисоллар ёрдамида ўз мулоҳазаларини баён этган. Ушбу фикра “Уят бўлади” сарлавҳаси остида берилган бўлиб, ундаги айрим фикрларни келтириб ўтамиз. “...Хусусан, сўнгги йилларда уят ҳисси фақатгина ахлоқий тушунча эмаслигига бот-бот амин бўлмоқдаман. Назаримда, бу сўзнинг моҳияти хиралашиб, умуман, шу туйғунинг ўзи сусайиб, гоҳида аҳамияти тамоман йўқолиб ҳам кетаётгандек туюлади. Бўлмаса, кечагина айб саналган унча-мунча қилмишларга бугун фазилат деб қаралмаса-да, ҳарқалай, одатдаги бир ҳол сифатида бепарво муносабат қилинаётганига нима дейсиз!

Ваъда берамиз-у, устидан чиқмаймиз. Хиҷолат чекиш йўқ.

Бандасининг кўзига тик қараб ёлғон гапирамиз. Тап тортиш қаёқда!

Бировнинг ҳақини паққос урамиз-у, кўзимизни лўқ қилиб тураверамиз. Бор, қўлингдан келганини қил!

Ҳар тадбирни қўллаб, ўзганинг тагига сув қуямизу ўрнини эгаллаймиз. Инсоф-андиша – “эскилик сарқити”!

Фарзандларимизнинг онасини ҳар турли бозорларга йўллаб, муштипарнинг топиб келганига “иномарка” олиб минамиз. Номусларга ўлмоқ қани?

Мол-дунёмиз ўғирлик, харомхўрлик орқасида орттирилганини ҳамма билади, ўзимиз ҳам биламиз. Лоақал, ерга қарамоқ, қизармоқ хаёлимизга келса-чи!

Кирдикорларимиз оламга овоза, биз эса адлу инсофдан лоф урамиз. Охиратда ҳам бир иложи топилар...

Уялмаймиз, уялмаймиз...”.

Бу икки адибнинг бошқа-бошқа давларда айнан битта мавзу ҳақида деярли бир хил фикрлаши тасодир эмас, албатта. Зеро, уят тушунчаси танқис бўлиб бораётгани ёзувчилар назаридан ҳам четда қолмаганини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, Эркин Аъзамнинг “Эрталабки хаёллар” китобидан олинган куйидаги фикраси ҳам ўткир танқид рухида бўлиб, ўқирманни мушоҳадага чорлайди.

Билиб гапирганга не етсин

Чамаси, Лев Толстой айтган: “Хукм кўлимда бўлса, маъносини яхши билмаган сўзини ишлатган ёзувчига минг дарра буюрардим”.

Давлат тили жорий этилгач, сархушликданми, янги сўз ясовчилар, уни тушуниб-тушунмай кўлловчилар ҳам кўпайди. Ўйлаймизки, бу ҳол ўткинчи жараён, дарё кўпира-кўпира тиникади. Лекин бозор иқтисодиёти баҳона тилимизга кириб ўрнашаётган айрим атамалар ҳақида ҳозирданок қайғурмасак бўлмайди, акс ҳолда “ғалати машҳур” иборалар урчиб кетади.

Бу мулоҳазаларни билгич устозларимиз радио-телевидение орқали, матбуот орқали кўп айтишди, биз ҳам такрорласак зиён қилмас. Масалан, “устувор” сўзини биз кўпинча “приоритетний” маъносида ишлятёпмиз, ҳолбуки буни “биринчи галдаги”, “асосий”, “устун”, “афзал” ва ҳоказо шаклларда ифодалаш мумкин, “устувор” эса – пойдевори маҳкам, мустаҳкам дегани.

Ёки “боқимонда” иборасини олайлик. “Боқимонда” – қарзнинг ёки бирон бир молиявий муносабатнинг қолган қисми дегани. Биз эса уни “иждивенц” маъносида ишлятёпмиз, ваҳоланки, ортиқча сўз қидириб юрмай, ўзимиз билган “текинхўр”, “текинтомоқ” сўзларини кўллайверсак бўлади. Бу бари нусха кўчириш иллатининг касри.

“Семинар ўз ишини тугатди”, “Қурилиш ишлари бошланиб кетди” каби жумлаларни ҳар куни ўқиймиз, эшитамиз. Русчадан сўзма-сўз таржиманинг ўзгинаси бу. “Семинар тугади, поёнига етди, якунланди” ёки “Қурилиш бошланди” деб қўяқолсак бўлмайдами?!

Яна ғашга теккан бир олмош бор – “ўз”. “Ёзувчи ўз асарларида қишлоқ ҳаётини акс эттирди”. Бу ерда “ўз” олмоши шартми? Ахир, биров мақсадини бошқа бировнинг асарида акс эттиролмайди-ку!

“У ўз хотинига қаради” (бироннинг хотинига қараб кўринг-чи!), “У ўз ишхонасига етиб келди”, “Ўз ишига масъулият билан қарайди” ва ҳоказо. Ҳаммаси ўша “свой”нинг таржимаси, вассалом!

“Муаммо кўтармоқ”, “Бозорга чиқдим”, “лутфан”, “қадамранжида”, “ташриф буюрди” каби ибораларни гапириб ўтирмасак ҳам бўлади – минг марта айтилди, ёзилди, аммо ҳар гал тўйга таклифнома олсангиз, ўша гап – “лутфан таклиф этамиз”, “қадамранжида қилсангиз”!..

“Кейин биз далага ташриф буюрдик” деб ёзади мухбир. “Ёзаётган сўзингизнинг асл маъносини билмас экансиз, қўйинг, далага ташриф буюрманг, у сизга зор эмас!” дегингиз келади.

“Ўйнаб гапирсанг ҳам ўйлаб гапир”, дейди халқимиз.

Бу ўғит биз қаламкашларга, радио-телевидение ва матбуот ходимларига ҳам тааллуқлидир”.

Булардан ташқари, муаллиф Қувонч Мамиралиевнинг “Истиклол даври ўзбек шеърлятида индивидуал жанрлар” мавзусидаги илмий мақоласида ҳам фикра жанрига оид баъзи маълумотларни ўқиш мумкин. Хусусан, мақолада ёзилишича, “Фарида Афрўз ижодида фикралар алоҳида ўрин тутди. Фикра арабча “қисм, бўлак” маъноларини англатади. Фикра-адабий бадиий асардан олинган ҳикматли сўз, гўзал парча. У фикраларни “Ташбих” китобига киритган. Фикраларда тасаввуфий қарашлар, диний мулоҳазалар, қалб кечинмалари етакчилик қилади.

Қашшоқлик

давлатдир

Нодонликдан кўра.

Сен унчалар бадбахт эмассан

Танимайсан

Бахтингни холос.

Қуюшқонга сифмас ижодкор

Сарҳад унинг ўлими демак

Чегарадир унга қабристон.

Яна тўлғониш

Яна изтироб

Соат миллари сайраб толмайди.

Шоир – шамолда шам кўтариб кетаётган кимсадир”.

Кўриб турганимиздек, фикраларда мавзу деярли чегара билмайди. Унда инсон қалбидаги изтироблар, тўлғонишлар ижтимоий воқеалар билан қоришиб кетади. Улар ўқирман кўзига кўзгу тутди ва ўзимизни англашга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Авазхан Боранбаев (<https://www.facebook.com/qarasha?>)
2. (<https://ziyouz.uz/matbuot/sovet-matbuoti/abdulla-qahhor-uyat-1966/>)
3. Эркин Аъзам “Эрталабки хаёллар” “Ўзбекистон” НМИУ 2015 йили.
4. Қувонч Мамиралиев, “Истиклол даври ўзбек шеърлятида индивидуал жанрлар”.